

BOSHLANG'ICH SINFLARDA PERIMETR VA YUZA (SIG'IM, HAJM) TUSHUNCHALARINI O'ZGARTIRISH METODIKASI

Normurodova Hilola

Termiz davlat pedagogika instituti 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13905742>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yuza o'lchov birligi va Boshlang'ich sinf o'qituvchisining matematikadan uslubiy tayyorgarligi haqida fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: yuza o'lchov birligi, Boshlang'ich sinf, uslubiy tayyorgarlik, o'lchash tushunchasi.

METHODS OF CHANGING THE CONCEPTS OF PERIMETER AND SURFACE (CAPACITY, VOLUME) IN ELEMENTARY GRADES

Abstract. This article contains thoughts and comments about the unit of surface measurement and the methodological preparation of elementary school teachers in mathematics.

Key words: unit of surface measurement, Primary class, methodological preparation, concept of measurement.

МЕТОДИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЙ О ПЕРИМЕТРЕ И ПОВЕРХНОСТИ (ЕМКОСТИ, ОБЪЕМЕ) В МЛАДШИХ КЛАССАХ

Аннотация. В данной статье изложены мысли и мнения о единице измерения поверхности и методической подготовке учителя начальной школы по математике.

Ключевые слова: единица измерения поверхности, Первичный класс, методическая подготовка, понятие измерения.

Yuza o'lchov birligi

Tekis figuralarning boshqa hossalari orasida yuzalarni o'lchash tushunchasini kiritish amaliy usulga asoslanadi. Yuza birliklari mavzusi 4-sinfda o'rganiladi. Yuza haqidagi boshlang'ich tushunchalarni shakllantirishga tayyorgarlik ishi 1-2-sinflardayoq boshlanadi.

Bosma aosdagi daftarlar bilan ishlashda figuralarni bo'yash, mehnat darslarida qog'ozdan figuralar qirqib olish, tasviriy san'at darslarida rasm solish figurani tekislikning yopiq siniq chiziq bilan chegaralangan bo'lagi sifatida qabul qilinishiga imkon beradi. Bolalar ko'pincha yuzani o'lchash tushunchasini uni ratsional hisoblash bilan aralashtirib yuboradilar. "To'g'ri to'rtburchak yuzini o'lchash nima?" olgan savolga ko'pincha bolalar bu uning bo'yini va enini o'lchab ularni ko'paytirish deb javob beradilar. Biroq to'g'ri to'rtburchakning yuzini topish degan so'z unda yuza birligi (sm², m²) necha marta joylashgan ekanini aniqlash demakdir. O'qituvchi bolalarni yuza

tushunchasi va yuza atamasi bilan tanishtirishda amaliy ishdan foydalaniladi: stollar, partalar, kitob va daftarlar, turli figuralar sirti, yuzasi birligini, ularni matematikada “yuza” (yuz) deb atalishini suhbat mobaynida tushuntiradi.

Umumlashtirish. Biz figuralar va narsalarning yangi hossasi-yuzasi bilan tanishdik. Yuza figura qanday joy egallaganini ko'rsatadi. Yuza-bu miqdordir, chunki u bo'yicha figuralarni taqqoslash mumkin.

Yuza o'lchov birligi kvadrat santimetr bilan tanishtiruvchi dars fragmenti (parchasi)ni keltiramiz. O'qituvchi. Biz narsalarning bir necha hossalarni va ularni ifodalaydigan miqdorlarni bilamiz (uzunlik, massa, sig'im).

To'g'ri chiziq kesmasi uzunlikka ega to'g'ri to'rtburchak, uchburchak, doira, bayroqcha esa yuzaga ega. Yuzalarni o'lchash uchun katakchalarga bo'lingan paletkadan foydalanamiz.

Agar paletkaning har bir katagi tomoni 1 sm dan bo'lgan kvadrat bo'lsa, yoki 4 ta daftar katakchasini o'z ichiga olsa, uni 1 kvadrat santimetr deyiladi.

Topshiriq. Paletka yordamida (18 rasmdagi) quyidagi figuralar yuzalarini o'lchang. Ustma-ust tushadigan figuralar teng figuralar, ustma-ust tushmaydigan figuralar (yuzalari teng) tengdosh figuralar deyiladi

Yuqoridagi I va II varianlardagi 1-figuralar teng, 2-figuralar tengdosh, 3-figuralar teng ham emas, tengdosh ham emas.

So'ngra kvadrat detsimetr bilan tanishtiriladi. Buning uchun 10x10 (kvadrat santimetr) li taxtachadan foydalanamiz, u 100 ta 1 kv – sm li kataklarga ega. Uning tomonlari 10 sm =1 dan bo'lgani uchun uni 1 kvadrat detsimetr deyiladi.

$$1 \text{ dm}^2 = 10 \cdot 10 = 100 \text{ sm}^2$$

Kvadrat metr va kvadrat detsimetrlar orasidan munosabat ham shu tariqa o'rnatiladi.

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2. 1 \text{ m}^2 = 100 \text{ sm}^2 \cdot 100 = 10000 \text{ sm}^2$$

Kvadrat metr va kvadrat detsimetrlar orasidagi munosabat ham shu tariqa o'rgatiladi.

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2. 1 \text{ m}^2 = 100 \text{ sm}^2 \cdot 100 = 10000 \text{ sm}^2$$

Eng so'ngi bosqichda to'g'ri to'rtburchak yuzasini topish o'rganiladi. To'g'ri to'rtburchakning yuzini topish uchun uning tomonlari (bo'yi va eni) ni o'lchab, ularni ko'paytiramiz.

Yuza birligini kiritishga tayyorgarlik davrida beriladigan topshiriqlar quyidagicha bo'lishi mumkin.

To'g'ri to'rtburchak (yuzini) topish qoidasini o'rganishi uchun quyidagi chizmalardan foydalanish mumkin.

Boshlang'ich matematika kursi, bir tomondan, o'quvchilarning bilimlaridan turli sohalarda

foydalanishga yordam beradi. Shu bilan boshlang'ich bilimlar yagona majmuyini yaratadi, ikkinchi tomondan zaruriy metodologik tasavvurlar va fikrlashning mantiqiy tuzilishlarini shakllantirishga yo'naltirilgan.

O'quvchilarning 6—10 yoshli davri eng muhim fikrlash tuzilmalarining shakllanishida mas'uliyatli palla ekanligini psixologlar isbot qilishgan. Mana shu paytda shakllantirilmagan qobiliyatini keyinchalik tiklash juda qiyin. Shu sababli boshlang'ich ta'lim metodikasining, xususan, matematikadan boshlang'ich ta'lim metodikasining asosiy vazifalaridan biri — o'qitishning samaradorligini oshirishni ta'minlashda o'qitishning o'quvchilar aqliy rivojlanishlariga ta'sirini jadallashtirishdan iborat.

Matematikadan boshlang'ich ta'lim-tarbiyaviy vazifalar nazariy bilimlar tizimi asosidagina hal etilishi mumkin. Bu ilmiy dunyoqarash, psixologiya, didaktika, matematika va matematika faning xususiyatlarini o'z ichiga oluvchi metodologik o'qitish nazariyasi (matematika didaktikasi)dan iborat. Biroq birgina nazariy bilimlarning o'zi, har qanday boshqa tayyorlanish kabi yetarli emas. O'qitishning ma'lum mazmuni va o'qituvchilarning aqliy faoliyati saviyasi bilan ta'sirlanadigan eng oqilona usullarini tiklash va qo'llanishini bilish, darsga tayyorlanishda yoki darsning o'zida yuzaga keladigan aniq uslubiy vazifalarni hal etishda zarurdir.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlanishiga asos solinishi sababli boshlang'ich sinf o'qituvchisi uchun o'quvchilarning aqliy faoliyati darajasi va imkoniyatini bilish hamda hisobga olish, muhimdir. Kelgusidagi amaliy faoliyat uchun xususiy, amaliy, o'quvchilar mustaqil ish natijasida, xususan, seminar, amaliy va laboratoriya ishlarida matematika o'qitish metodikasida bajariladigan ishlar orqali egallanadi.

Amaliy mashg'ulotlarga tayyorlanish va unda yuzaga keladigan hamda nazariy bilimlardan foydalanilishni talab etadigan turli-tuman uslubiy masalalar yuzaga keladi. Uslubiy masalalar har bir darsda namoyon bo'lib, shu bilan birga, odatda ular bir qiymatli yechimga ega emas. Darsda yuzaga kelgan uslubiy masalalarning eng to'g'ri yechimini o'qituvchi tez topa olishi uchun har tomonlama tayyorgarlikka ega bo'lish talab etiladi. Shu sababli mazkur qo'llanmada keltirilgan uslubiy masalalar va shular jumlasidan, dars jarayonida bevosita yuzaga keladiganlari ham iloji boricha turli usullar bilan hal etilishi lozim. O'quvchilarning xato javoblari natijasida yuzaga keladigan uslubiy masalalarga alohida e'tibor berilishi lozim. Xatolar mohiyatini aniqlash va tushuntirish muhim ta'limiy vazifadir.

Maktabgacha yoshdagi o'quvchilar uchun o'yinlar muhim ahamiyatga ega. Bular — o'yin uchun o'qish, jiddiy tarbiya shaklidir. Bu kichik yoshdagi maktab o'quvchilari uchun ham ma'lum darajaga ega. Boshlang'ich ta'lim uslubiyoti bu xususiyatlarni hisobga olmaydi. O'yindan o'qitish vositasi sifatida mutlaqo foydalanilmaydi. Mavjud didaktik o'yinlar, mantiq ilmi va matematika

nuqtayi nazaridan mazmunan yetarli emasligi sababli ulardan kam foydalaniladi, shu bilan birga boshqa yo'l bilan o'rganilgan materialni faqat mustahkamlash vositasi sifatida qo'llaniladi.

O'quvchilarni 6—7 yoshdan o'qitishda o'ziga xos muammolar yuzaga keladi. Sanoqni o'rganish, qo'shish va ko'paytirishni birinchi bosqichda o'rgatish (yigirma ichida), boshlang'ich ta'limning asosiy vazifasi bo'lib kelgan. Biroq bu vazifa yagona bo'lmasdan, balki o'quvchilarni matematikani o'rganishga yanada kengroq va har tomonlama tayyorlash ishining tarkibiy qismi bo'ladi. Ushbu ikki asosiy yo'l bilan belgilanadi: pedagogik yo'l, ya'ni o'quvchilar fikrlashini qo'llaniladigan matematik mulohazalarga tayyorlash va matematika yo'li, ya'ni o'quvchilarni eng muhim matematik tushunchalarni, eng avvalo, natural son va geometrik shakl tushunchalarini o'rganishga tayyorlash.

O'quvchilarni matematikani o'rganishga tayyorlashda ishni nimadan boshlash yangicha yechim topishni taqozo etadi. Matematikani "jiddiy" o'rganish uchun o'quvchilarni partaga o'tqazishdan oldin, balki ular bilan "matematik o'yin" o'tkazish lozimdir. Maktab tayyorgarligida didaktik o'yinlardan foydalaniladi, biroq bu o'yinlar, birinchidan mantiqiy va matematik mazmun bilan boyitilgan bo'lmog'i, ikkinchidan ular mashg'ulotning o'zida emas, balki undan oldin yoki keyin o'tkaziladi.

REFERENCES

1. M.N. Muminova, M.A. Maksumova «Kasbiy etika va etiket», uslubiy qo'llanma, T.,2006.
2. I. A. Karimov «Istiqlol va ma'naviyat» T.,1994.
3. I. A. Karimov «O'zbekiston buyuk kelajak sari» T.,1998.
4. N. E. Muhammadiyev «Kasb etikasi va estetik madaniyati»-
5. Toshkent,1998 y.
6. M. Abdullayev, E. Xakimov «Vvedeniye v etiku»-Namangan, 1998.
7. Abdulla SHER «Axloqshunoslik» Ma'ruzalar matni, Toshkent, 2000
8. V.G. Fedsov «Kultura servisa» Uchebno-prakticheskoye posobiye - M.,
9. «PRIOR», 2001.
10. A.A. Avloniy «Turkiy guliston yohud ahloq», T. 1992.
11. Y. Y. Petrunin, V.K. Borisov «Etika biznesa» M., «Delo»,2000.
12. S. S. Gulomov «Tadbirkorlik va kichik biznes» - T., «Shark», 2002.